

Reporte Semanal do Bitcoin

28/11/2022
Vol. 1, N^o. 39/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 38/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

39. Guarde seu Bitcoin

Já repetimos muitas vezes em estes Reportes que o Bitcoin, cada vez mais, se descola das outras criptomoedas. O BTC é a única criptomoeda que não perde sua essência desde que foi criada por Satoshi Nakamoto em 2008. Tem emissão limitada e usa a rede de criptografia mais segura de todo o sistema. Por conservar suas características primárias, o Bitcoin tende a se tornar em reserva de valor como o ouro. Se você quer diversificar seus investimentos, pensar em um horizonte maior de 5 anos, compre Bitcoin e coloque em um *cold wallet*, carteira física como a que vemos abaixo:

Cold wallet - Ledger Nano S Wallet

Acumulando Bitcoin, você passa a ser seu próprio banco, nesse "pendrive" você pode colocar o endereço da sua cripto e não depender de corretora alguma para isso. Aliás, o recente problema da corretora FTX que decretou falência mostra a vulnerabilidade do sistema financeiro, precisamente tudo o que Nakamoto queria combater. Na Amauta recomendamos aos nossos seguidores que, se você tem mais de 10 mil Reais em Bitcoin, compre um Cold Wallet e "coloca" tuas criptos lá. O funcionamento é bastante simples: os ativos são armazenados nos dispositivos e dessa forma, é possível transferir criptomoedas do endereço online para o offline. Depois é possível acessá-las mesmo sem uma conexão com a internet.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Tivemos uma semana de consolidação;
- Circulo amarelo indica médias abaixo de zero, estão bastante afastadas e para inverter a tendência de baixo precisamos de mudança de rumo destas médias.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- Círculo amarelo mostra que todas as médias dos Roc's abaixo de zero;
- Preço segue em consolidação como pode ser visto nos últimos dias;
- Para voltar alguma tendência temos que romper esta consolidação, existe uma probabilidade maior de rompermos para baixo em busca de novos suportes.

Gráfico 2 horas

- Preço em consolidação quadrilátero amarelo;
- Roc's em baixa com inclinação para baixo (circulo amarelo);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes representas resistências.

OBS: Antes de operar esperem topos e fundos ascendentes ou descendentes. Nunca operem sem utilizar ordens OCO. Cuidado ao operar consolidação, operar tendência nos traz resultados melhores.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL